

اولویت‌بندی شاخص‌های کیفیت داده‌های پژوهشی بر پایه‌ی روش‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه

هدیه کرم‌نای فر (دانشجوی کارشناسی ارشد)

دانشکده‌ی مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

محمدجواد ارشادی* (استادیار)

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

فرزاد موحدی سبحانی (استادیار)

دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

مهندسی صنایع و مدیریت شریف، تابستان ۱۳۹۹
دوری (۳۶-۱)، شماره ۱/۱، صص ۷۳-۸۵

امروزه داده‌های پژوهشی که در حین پژوهش تولید و اشاعه داده می‌شوند، نقشی تأثیرگذار در بالندگی اقتصاد دانش‌بنیان بر عهده دارند. در این پژوهش، به منظور ارزیابی کیفیت داده‌های پژوهشی، معیارهای اصلی تأثیرگذار بر روی کیفیت داده‌ها در بعدهای ذاتی، دسترس‌پذیری، متنی و نمایشگری دسته‌بندی شد. سپس با استفاده از مقایسه‌ی زوجی و روش دیمتل فازی بر مبنای ANP، فازی به تعیین ارتباطات درونی و بیرونی عوامل و زیرعوامل پرداخته شد. کیفیت ذاتی داده‌ها نه تنها دقت و عینیت را در بردارد، بلکه باورپذیری و اعتبار عمومی را نیز شامل می‌شود. دسترس‌پذیری خود شامل ابعاد فرعی دسترسی و امنیت است. کیفیت متنی داده‌ها شامل ارزش افزوده داشتن، مرتبط بودن، زمان‌مند بودن، کامل بودن و کافی بودن داده‌هاست. قابلیت نمایشگری داده شامل چارچوب ارائه و معنای داده‌ها (تفسیرپذیری و درک‌پذیری) است. نتایج نشان داد در دسترس بودن، امنیت و سهولت درک تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر کیفیت داده‌های پژوهشی محسوب می‌شوند. طراحی لایه‌های امنیتی در سامانه‌ی ثبت داده‌های پژوهشی و نیز طراحی فیلدهای پایگاه داده به منظور افزایش سهولت درک کاربران از جمله پیشنهادی کاربردی این پژوهش هستند.

واژگان کلیدی: سامانه‌های اطلاعاتی، کیفیت داده‌ها، دیمتل فازی، ANP فازی، FDANP.

۱. مقدمه

یک محصول اطلاعاتی همانند محصولات فیزیکی (مثلاً یک اتومبیل) دارای ابعادی است که مرتبط با کیفیت آن، اطلاعاتی را به ما می‌دهد و کیفیت آن را مشخص می‌کند. کیفیت سامانه‌های اطلاعاتی از اجزای اصلی و حیاتی مهمی چون فناوری، داده‌ها و افراد درگیر در ارائه‌ی اطلاعات و خدمات تشکیل شده‌اند. همچنین خدمات متنوعی که بشر در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دریافت می‌کند، مبتنی بر سامانه‌های اطلاعاتی است. از سوی دیگر در تمام سامانه‌های اطلاعاتی پیچیدگی ساختار نرم‌افزار و دشواری یکپارچه ساختن نرم‌افزارها با یکدیگر یکی از مشکلات اساسی است که ارائه‌ی خدمات از سوی سامانه‌های اطلاعاتی را با دشواری روبرو ساخته است. سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی یکی از اساسی‌ترین بخش‌های

* نویسنده مسئول

تاریخ: دریافت ۱۶/۱۰/۱۳۹۷، اصلاحیه ۴/۴/۱۳۹۸، پذیرش ۵/۲/۱۳۹۸.

DOI:10.24200/J65.2019.52158.1934

hediehkaramnia@gmail.com
mjershad@gmail.com
farzad1348@yahoo.com

سامانه‌های اطلاعاتی‌اند که به جمع‌آوری، کنترل و اشاعه‌ی تحقیقات علمی می‌پردازند و با توجه به اهمیت این موضوع لازم است تا از سطح کیفیت مطلوبی برخوردار باشند. داده‌ها یک دارایی اطلاعاتی اساسی هستند و تمرکز اصلی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، وابسته به داده‌هاست.^[۱] از این‌رو امروزه کیفیت داده‌ها و فراداده‌هایی که به کار گرفته می‌شوند در فرایند آن کسب‌وکار تأثیر حائز اهمیتی می‌گذارند و کیفیت داده نقش بسیار مهمی را در بسیاری از سازمان‌ها ایفا می‌کند. داده‌ها در سازمان‌ها نیز منبع حیاتی برای حمایت از فرایند کسب‌وکار و تصمیم‌گیری مدیریتی هستند.^[۲] کیفیت داده با عنوان شایستگی کارکرد مطرح شده است. برای بالا بردن کیفیت داده‌ها و اندازه‌گیری آن روش‌های گوناگونی مطرح شده است و از این‌رو برای بالا بردن کیفیت داده‌ها در سازمان‌ها این روش‌ها توسعه یافته‌اند.^[۳] امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات با حجم زیادی از داده‌ها مواجه هستیم. بدین ترتیب با افزایش حجم داده‌ها از نظر اندازه و دامنه در سال‌های اخیر مدیریت آنها پیچیده‌تر شده و

این معیارها یا به صورت ذهنی^۲ یا به صورت عینی^۳ هستند. معیارهای ذهنی بر اساس نظرات و تجربه‌های کاربران داده که می‌توانند مدیران یا متخصصان داده باشند، مشخص می‌شوند. سنجش ذهنی، معمولاً با استفاده از مصاحبه‌هایی که مربوط به داده‌ها یا پرسش‌نامه‌هاست، صورت می‌پذیرد. که منعکس‌کننده‌ی نیازها و تجربه‌های ذی‌نفعان از جمله گردآورندگان، نگهدارندگان و مصرف‌کنندگان داده می‌باشد. از طرف دیگر سنجش عینی بر مبنای فرمول‌های ریاضی است که برای اندازه‌گیری یک مجموعه داده استفاده می‌شود.^[۳]

همین‌طور کیفیت داده بستگی زیادی به سازمان‌دهی سیستم اطلاعاتی و چگونگی پردازش داده دارد و اندازه‌گیری و بهبود کیفیت داده در سازمان‌ها وظیفه‌ی پیچیده‌ای است از این‌رو برای بررسی کیفیت فراداده‌ها، از ابعاد مدل استاندارد توسط وانگ و استرانگ استفاده شده است. این ابعاد عبارت‌اند از: دقت، عینیت، باورپذیری، معتبر بودن، مربوط بودن، ارزش افزوده، به‌روز بودن، جامعیت، مقدار داده‌ها، تفسیرپذیری، سهولت درک، نمایش مختصر، نمایش سازگار، در دسترس بودن و امنیت. که به‌طور مشخص در ۴ دسته با نام‌های ذاتی، متنی، نمایشگری و دسترس‌پذیری قرار می‌گیرند. (جدول ۱)^[۹]

جدول ۱. ابعاد کیفیت داده‌ها.

نام بعد	
دقت ^۲	ذاتی ^۱
عینیت ^۳	
باورپذیری ^۴	
معتبر بودن ^۵	
در دسترس بودن ^۷	
امنیت ^۸	دسترس‌پذیری ^۶
مربوط بودن ^{۱۰}	متنی ^۹
ارزش افزوده ^{۱۱}	
به‌روز بودن ^{۱۲}	
جامعیت ^{۱۳}	
مقدار داده‌ها ^{۱۴}	
تفسیرپذیری ^{۱۶}	نمایشگری ^{۱۵}
سهولت درک ^{۱۷}	
نمایش مختصر ^{۱۸}	
نمایش سازگار ^{۱۹}	
۱۰. intrinsic	
۳. objectivity	۴. believability
۵. reputation	۶. accessibility
۷. access	۸. security
۹. contextual	۱۰. relevancy
۱۱. value added	۱۲. timelines
۱۳. completeness	۱۴. amount of data
۱۵. representational	۱۶. interpretability
۱۷. ease of understanding	۱۸. concise representation
	۱۹. consistent representation

خطر کاهش کیفیت داده‌ها رو به افزایش است. داده‌های نامرغوب نیز می‌توانند بر قابلیت سیستم و همچنین تضمین عملکرد عملیاتی زبان وارد کنند.^[۴] از سوی دیگر داده‌های نامرغوب می‌توانند اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی بگذارند.^[۵] همچنین بر رضایت مشتریان و روحیه‌ی کارکنان و اطمینان میان سازمان‌ها تأثیرگذار است.^[۶] در سیستم‌های اطلاعات شبکه‌یی، اگر اطلاعات ورودی و کیفیت فرایندها کنترل نشده باشد، می‌تواند بر روی کیفیت کلی داده‌هایی که در سیستم اطلاعات وجود دارد، تأثیر بگذارد و به مرور زمان کیفیت داده‌ها را کاهش دهد. به کمک روش‌های تحلیل ریشه می‌توان به بهبود سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشی و داده‌های حاصل از آن پرداخت.^[۶]

همان‌طور که گفته شد، عامل‌های بسیاری بر فرایندهای تصمیم‌گیری و نتایج آنها تأثیرگذار است و داده‌های نامرغوب یکی از آنهاست، که باعث تصمیمات ضعیف می‌شود. مسئله‌ی کیفیت داده^۱، به دلیل وجود حجم بالای داده‌های در دسترس، یک مسئله‌ی مهم در سازمان‌هاست. تحقیقات حاکی از آن است که تصمیم‌گیرندگانی که با DQ آشنایی داشته‌اند از آن بیشتر برای حل در تصمیم‌گیری استفاده کرده‌اند و همچنین دقت بالاتری در تصمیمات خود داشته‌اند.^[۷]

همان‌گونه که از بررسی پیشینه‌ی پژوهش برمی‌آید در کیفیت داده‌ها از دیدگاه نظری و به ویژه از دیدگاه کاربردی پژوهش‌های زیادی صورت نگرفته است. در این تحقیق به منظور وزن‌دهی و اولویت‌بندی عوامل و زیرعوامل تأثیرگذار بر کیفیت فراداده‌های سامانه‌ی ملی ثبت پایان‌نامه‌های داخل کشور (به عنوان یک نمونه‌ی کاربردی) در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، که مطالعه‌ی موردی تحقیق حاضر است، از روش دیمتل فازی برپایه‌ی ANP فازی استفاده شده است.

۲. مبانی نظری تحقیق

۱.۲. کیفیت داده

کیفیت داده‌ها خود داده‌یی است که برای مصرف‌کنندگان داده مناسب است. علاوه بر این ابعاد کیفیت داده‌ها مجموعه‌یی از ویژگی‌ها که نشان‌دهنده‌ی یک جنبه یا ساختار DQ است، در نظر گرفته می‌شود.^[۵] کیفیت داده‌ها یک مفهوم چندبعدی است.^[۸] از این‌رو برای درک بهتر، اندازه‌گیری و بهبود کیفیت داده، ابعادی مشخص شده است.^[۳] در این تحقیق از ابعاد کیفیت داده که توسط وانگ و استرانگ در سال ۱۹۹۶ عنوان شده است، استفاده شد. این ابعاد که شامل ۱۵ بعد هستند در ۴ دسته گروه‌بندی شده‌اند. این دسته‌بندی به صورت زیر است.^[۹]

۱. ذاتی؛

۲. دسترس‌پذیری؛

۳. متنی؛

۴. نمایشگری.

ابعاد نمایش سازگار و جامعیت، دو بعد مهم در میان ابعاد ۱۵ گانه‌ی کیفیت داده‌ها به حساب می‌آیند و از شروط حیاتی برای زیربنای فناوری اطلاعات و منبع کسب‌وکار بزرگ هستند. همچنین دارایی بسیار مهمی برای دستیابی به مزایای رقابتی بلند مدت محسوب می‌شوند.^[۱۰]

۲.۲. ابعاد کیفیت داده‌ها

برای اندازه‌گیری ابعاد کیفیت داده‌ها، ابزارها یا معیارهایی مشخص شده است، که

۳.۲. کیفیت داده در سیستم‌های اطلاعاتی

روش‌های کیفیت داده توسط نوع سیستم‌های اطلاعاتی که به فعالیت‌های ارزیابی و بهبود مربوط می‌شوند نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این متون مفهوم معماری سیستم‌های اطلاعاتی (معماری IS ۴) را برای توصیف مدل هماهنگی که توسط سیستم اطلاعاتی شرکت پشتیبانی شده است، فراهم می‌کند.^[۱۱]

معماری انواع سیستم‌های اطلاعاتی بر اساس درجه‌ی داده، پردازش و ادغام مدیریت پشتیبانی شده توسط یک سیستم فنی، متمایز شده‌اند. همان‌طور که درجه‌ی ادغام، پردازش و مدیریت داده کاهش می‌یابد، ارزیابی کیفیت داده و روش‌های بهبود که اعمال می‌شوند، پیچیده‌تر می‌شوند. هم‌زمان، ارزیابی و بهبود کیفیت داده‌ها هم پیچیده‌تر می‌شود. انواع سیستم‌های اطلاعاتی زیر را می‌توان بر اساس درجه‌ی ادغام آنها متمایز کرد:

- در یک سیستم اطلاعات یکپارچه در حقیقت نرم‌افزارها تک‌لایه‌ی هستند که دسترسی به داده‌ها را ارائه نمی‌دهند. اگرچه معمولاً داده‌ها در پایگاه داده‌ی مرتب می‌شوند که قابل جستجو باشند، اما نرم‌افزارهای جداگانه را به اشتراک نمی‌گذارند. این امر می‌تواند موجب تکرار داده‌ها شود، که احتمالاً بر تمام ابعاد کیفیت نیز مؤثر است.
- یک انبار داده مجموعه‌ی متمرکز از اطلاعات بازایی شده از پایگاه داده‌ی متعدد است. انبار داده به صورت دوره‌ی با داده‌های به‌روز از پایگاه داده‌ی اصلی به وسیله‌ی استخراج روندهای خودکار و هماهنگی داده‌ها، به‌نگام‌سازی می‌شود. داده‌ها از لحاظ فیزیکی نیز یکپارچه می‌شوند؛ چون آنها با توجه به طرح، ادغام و در نهایت هنگام ذخیره در انبار داده‌ها مجدداً فرمت‌دهی می‌شوند.
- سیستم اطلاعات توزیعی، مجموعه‌ی از ماژول‌های نرم‌افزاری پشتیبانی شده توسط گردش کار است. نرم‌افزارها معمولاً به ردیف‌هایی مانند نمایش‌ها، منطق برنامه، مدیریت داده‌ها و ویژگی‌های دسترسی به داده‌های خروجی تقسیم می‌شود. در این حالت داده‌ها را می‌توان در پایگاه داده‌های مختلف ذخیره کرد، اما قابلیت همکاری توسط ادغام منطقی طرح آنها تضمین شده می‌ماند.

- سیستم اطلاعات تعاونی (CIS)^۵ را می‌توان به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در مقیاس بزرگ نیز تعریف کرد که سیستم‌های مختلف در سازمان‌های مختلف و مستقل را برای به اشتراک‌گذاری اهداف مشترک به صورت داخلی به هم وصل می‌کند.^[۱۲] هماهنگی با دیگر سیستم‌های اطلاعاتی نیاز به توانایی تبادل اطلاعات دارد. در سیستم‌های اطلاعات تعاونی، داده‌های منطقی یکپارچه نیست؛ زیرا در پایگاه داده‌های جداگانه با توجه به طرح‌های مختلف ذخیره می‌شوند. با این حال، نرم‌افزارها روند انتقال و تبادل داده‌ها را ترکیب می‌کنند تا بتوانند موجب همکاری میان فرایندهای رایج شوند. به عبارت دیگر، ادغام در سطح فرایند تحقق می‌یابد.
- در متون علمی برای نشان دادن هر نوع اطلاعات اتخاذ شده از فناوری‌های وب، از اصطلاح سیستم اطلاعاتی وب (WIS)^۶ استفاده می‌شود.^[۱۳] از دیدگاه فنی سیستم اطلاعاتی وب یک نرم‌افزار خدمت‌گیرنده/خدمت‌دهنده است. چنین سیستمی معمولاً از داده‌های ساختاریافته، نیمه‌ساختاریافته و ساختاریافته استفاده می‌کند و توسط ابزارهای توسعه و مدیریت بر اساس روش‌های خاص برای هر نوع داده پشتیبانی می‌شود.

- در یک سیستم اطلاعاتی هم‌تا به هم‌تا (P2P)^۷، تمایزی بین کاربر و سرور وجود ندارد. این سیستم توسط مجموعه‌ی از گره‌های یکسان تشکیل شده است

که داده‌ها و خدمات نرم‌افزاری را به منظور برآوردن نیازهای کاربران به اشتراک می‌گذارد. سیستم‌های P2P توسط چند خاصیت مشخص می‌شوند:

- نداشتن هماهنگی مرکزی؛
- نداشتن پایگاه داده مرکزی؛
- هم‌تا نداشتن در دیدگاه جامع سیستم؛
- هم‌تایان آن‌ها خودمختارند و می‌توانند به صورت پویا به سیستم وصل یا از سیستم قطع شوند. با این حال، هم‌تایان معمولاً روش‌های مدیریت مشترک را به اشتراک می‌گذارند.

۴.۲. روش‌های مدیریت کیفیت داده و اطلاعات

جدول ۲ فهرست روش‌های مورد توجه در این پژوهش را توسط کلمات اختصاری همراه با نام کامل روش و مرجع اصلی نشان می‌دهد. همچنین از علائم به صورت مخفف برای اشاره به هر روش در ادامه‌ی این پژوهش استفاده خواهد شد.

۵.۲. سامانه‌ی ثبت

سامانه‌های گردآوری و ثبت، سازمان‌دهی و اشاعه‌ی اطلاعات پایان‌نامه‌ها/رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور یکی از مهم‌ترین سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی هستند که رسالت اصلی آن حفظ و اشاعه‌ی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های داخل کشور است و روزانه بازدیدکنندگان فراوانی دارد.^[۱۴] از آن‌جا که پایان‌نامه‌ها و رساله‌های اشاعه داده شده در سامانه‌ی گنج^۸ پایه و اساس پژوهش خیل‌کثیری از پژوهشگران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری قرار خواهد گرفت، ارتقای کیفیت این سامانه تأثیری انکارناپذیر در افزایش کیفیت پژوهش‌های صورت گرفته از سوی پژوهشگران خواهد داشت و ضرورت انجام یک تحقیق جامع بر روی دسته‌بندی مشکلات کیفی این سامانه را دو چندان می‌کند. نمودار جریان ورودی و خروجی‌ها در سامانه‌های اطلاعاتی گردآوری و ثبت، سازمان‌دهی و اشاعه‌ی اطلاعات پارسا (پایان‌نامه/رساله) در شکل زیر درج شده است. مطابق با (شکل ۱) فرایندهای اصلی شامل فراهم‌آوری، سازمان‌دهی و تحلیل اطلاعات و اشاعه‌ی پایان‌نامه/رساله است.^[۱۵]

شکل ۱. ورودی و خروجی سامانه‌های گردآوری و ثبت، سازمان‌دهی و اشاعه‌ی اطلاعات پارسا.

جدول ۲. مدل‌های مختلف کیفیت داده‌ها.

مخفف روش	نام اصلی	مراجع
TDQM	مدیریت کیفیت داده (Total Data Quality Management)	[۱۴] Wang ۱۹۹۸ [۱۵] Kunz et al. ۲۰۱۹
DWQ	روش شناسی کیفیت انبار داده (The Data Warehouse Quality Methodology)	[۱۶] Jeusfeld et al. ۱۹۹۸ [۱۷] DiTria et al. ۲۰۱۸
TIQM	مدیریت کیفیت اطلاعات کلّی	[۱۸] English ۱۹۹۹ [۱۵] Vaziri et al. ۲۰۱۷
AIMQ	روشی برای ارزیابی کیفیت اطلاعات	[۱۹] Lee et al. ۲۰۰۲ [۱۵] Kunz et al. ۲۰۱۹
CIHI	روش مؤسسه کانادایی برای اطلاعات سلامت	[۲۰] Leeb et al. ۲۰۰۵
DQA	ارزیابی کیفیت داده	[۲۱] Pipino et al. ۲۰۰۲ [۲۲] Bacal et al. ۲۰۱۹
IQM	اندازه‌گیری کیفیت اطلاعات	[۲۳] Eppler & Munzenmaier ۲۰۰۲ [۱۵] Kunz et al. ۲۰۱۹
ISTAT	روش ISTAT	[۲۴] falorisi et al. ۲۰۰۳
AMEQ	روش اندازه‌گیری مبتنی بر فعالیت و ارزیابی کیفیت اطلاعات محصول	[۲۵] Su and Jin ۲۰۰۴ [۱۵] Kunz et al. ۲۰۱۹
DaQuinCISData	کیفیت در سیستم‌های اطلاعات تعاونی	[۲۶] Scannapieco et al. ۲۰۰۴ [۱۵] Kunz et al. ۲۰۱۹
QAFD	روشی برای ارزیابی کیفیت داده‌های مالی	[۲۷] De Amicis and Batini ۲۰۰۴ [۱۵] Kunz et al. ۲۰۱۹
CDQ	روشی جامع برای مدیریت کیفیت داده	Batini and Scannapieco [۲۸] ۲۰۰۶

- فرایند فراهم‌آوری اطلاعات
- فرایند فراهم‌آوری اطلاعات شامل تهیه‌ی مدارک و ثبت اطلاعات است که در این بخش از اطلاعات خروجی بخش‌های قبلی استفاده حین اجرای آنها، عملیات کنترل کیفیت اجرا خواهد شد تا از صحت و بدون مشکل بودن اطلاعات اطمینان حاصل شود.
- فرایند تجزیه و تحلیل اطلاعات
- این فرایند شامل ویرایش اطلاعات دریافتی و نمایه‌سازی اطلاعات است. با توجه به این‌که اطلاعات وارد شده در این بخش قبلاً توسط کاربران ثبت شده است، لازم است تمام نواقص در این مرحله اصلاح شود. همچنین کلیدواژه‌های مؤلف بررسی و کنترل می‌شود و در صورت لزوم اصلاح صورت می‌پذیرد.
- فرایند اشاعه‌ی اطلاعات تحقیقاتی
- با توجه به این‌که در این بخش از اطلاعات خروجی بخش‌های قبلی استفاده می‌شود، در صورت وجود و شناسایی مشکلات کیفی این اطلاعات دوباره به واحد تجزیه و تحلیل اطلاعات بازگردانده می‌شود.
- در ادامه، به توضیح ورودی و خروجی‌ها به ترتیب توالی مطابق آنچه که در (شکل ۱) مشاهده می‌شود، می‌پردازیم:
- ورودی‌های واحد فراهم‌آوری پارسا شامل موارد زیر است:
 ۱. اطلاعات اصلی دانشجو؛
 ۲. پیشنهادی (پروپوزال) دانشجو؛

جدول ۳. روند پژوهش‌های پیشین در اندازه‌گیری کیفیت داده.

پژوهشگران	سال	عنوان پژوهش	نوآوری پژوهش
وانگ و استرانگ ^[۳۰]	۱۹۹۶	Beyond accuracy: what data quality means to data consumers?	برای اولین بار ارائه ی مدلی برای ارزیابی کیفیت داده
باتینی و همکاران ^[۳۱]	۲۰۰۹	Methodologies for data quality assessment and improvement	مروری جامع بر انواع مدل‌های کیفیت داده
خسروانجم و همکاران ^[۳۲]	۲۰۱۱	Using fuzzy AHP for evaluating the dimensions of data quality	تعیین اهمیت شاخص‌های کیفیت داده به کمک روش AHP
موگس و همکاران ^[۳۳]	۲۰۱۶	Determining the use of data quality metadata (DQM) for decision making purposes and its impact on decision outcomes-an exploratory study	ارزیابی جایگاه کیفیت داده در تصمیم‌گیری‌های حیاتی سازمان
وزیری و همکاران ^[۳۳]	۲۰۱۷	Measuring data quality with weighted metrics	اندازه‌گیری کیفیت داده با وزن‌دهی به برخی داده‌ها

۳. رساله یا پایان‌نامه‌ی دانشجویی

خروجی این بخش که ورودی واحد سازمان‌دهی و تحلیل اطلاعات است شامل ۳ بخش زیر است:

۱. پارسی تأیید شده؛

۲. نسخه‌ی صحافی شده‌ی پارسی؛

۳. سی‌دی پارسی.

خروجی این بخش که ورودی فرایند اشاعه‌ی پارسی است، مدارک نمایه‌سازی و ویراستاری شده است. در انتها خروجی فرایند اشاعه‌ی پارسی، مدارک اشاعه داده شده است. از آن‌جا که داده‌های پژوهشی در فرایندهای سه‌گانه‌ی توضیح داده شده جریان دارد و در انتها مورد استفاده‌ی میلیون‌ها پژوهشگر قرار می‌گیرد، کیفیت این داده‌ها مسئله‌ی مهمی به حساب می‌آید که لازم است از جنبه‌های مختلف و بر پایه‌ی مدل‌های استاندارد ارزیابی شود.

۶.۲. جمع‌بندی پژوهش‌های پیشین و بیان نوآوری پژوهش حاضر

همان‌طور که پیشتر به آن اشاره شد، کیفیت داده‌های پژوهشی و ارزیابی آنها از اهمیت ویژه‌ی برخوردار است. در این راستا، سامانه‌ی ثبت پایان‌نامه‌ها/رساله‌های داخل کشور، مهم‌ترین پایگاه اطلاعاتی ملی ثبت و اشاعه‌ی پژوهش‌های کشور، در قالب یک مطالعه‌ی موردی انتخاب شد. از آن‌جا که ارزیابی کیفیت داده‌ها جنبه‌ها و ابعاد مختلفی دارد، مدل‌های استاندارد و بین‌المللی این حوزه بررسی شد (جدول ۲).

مسئله‌ی اصلی پژوهش کنونی تعیین مهم‌ترین ابعاد و معیارهای ارزیابی کیفیت در داده‌های پژوهشی است که بتوان با تمرکز بر آنها در سامانه‌ی ثبت به بهبود فرایند پژوهش و توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان کمک کرد. علاوه بر مقالات گوناگونی که به معرفی مدل‌های کیفیت داده پرداخته‌اند (جدول ۲)، پژوهش‌هایی نیز به طور ویژه به چگونگی وزن‌دهی و اولویت‌بندی ابعاد کیفیت داده توجه کرده‌اند (جدول ۳). روند تاریخی اصلی این پژوهش‌ها به صورت زیر است: پس از توسعه‌ی اولیه مدل‌های

کیفیت داده توسط وانگ و استرانگ^[۳۰] مدل‌ها و روش‌های گوناگونی ارائه شدند که باتینی و همکاران^[۳۱] در پژوهش خود به طور کامل به معرفی آنها پرداختند. پس از گسترش استفاده از مدل‌های کیفیت داده خسروانجم و همکاران^[۳۲] در پژوهش خود به موضوع وزن‌دهی به شاخص‌های کیفیت داده پرداختند و از روش AHP^۹ را استفاده کردند. موگس و همکاران^[۳۳] در پژوهش خود به نقش تصمیم‌گیری و برهم‌کنش آن با کیفیت داده اشاره کردند. همچنین وزیری و همکاران^[۳۳] به تعیین وزن برخی داده‌های یک پایگاه در مقایسه با سایر داده‌های آن در ارزیابی کیفیت داده‌های یک پایگاه پرداخت و روابطی را در این خصوص ارائه کرد. در پژوهش حاضر با توجه به اثر متقابل شاخص‌های کیفیت داده (که در پژوهش‌های پیشین مورد توجه قرار نگرفته است) از روش FDANP به تعیین اثرگذاری ابعاد و اولویت‌دهی آنها در ارزیابی کیفیت داده‌های پژوهش پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از روش دیمتل فازی به بررسی روابط میان عوامل و زیرعوامل مورد بحث می‌پردازیم و پرسش موجود در مورد چگونگی روابط این عوامل را پاسخ می‌دهیم؛ که کدامیک از عوامل تأثیرگذار و کدام عوامل تأثیرپذیر هستند. سپس با ترکیب این روش با ANP فازی به وزن عوامل و درجه اهمیت آنها می‌پردازیم و عوامل را رتبه‌بندی می‌کنیم. با استفاده از رتبه‌بندی به دست آمده می‌توان عوامل وزن‌تر و دارای اهمیت بالاتر را شناسایی و در جهت بالا بردن کیفیت سامانه به آنها پرداخت.

۳. فرایند روش دیمتل فازی

پروفیسور لطفی‌زاده در سال ۱۹۶۵، با معرفی نظریه‌ی مجموعه‌های فازی، مقدمات مدل‌سازی اطلاعات نادقیق را فراهم کرد. در این تحقیق از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. دلیل استفاده از اعداد مثلثی، محاسبات ساده و قابل فهم آن است و همچنین ثابت شده است که در مسائلی که اطلاعات آن ذهنی و نادقیق است، استفاده از اعداد مثلثی مؤثر است. یک عدد فازی مثلثی می‌تواند به صورت سه‌تایی (a^m, a^n, a^l) نمایش داده شود. تابع عضویت عدد فازی مثلثی $\tilde{A}$ به صورت شکل ۲ است.

گام ۳. محاسبه‌ی ماتریس ارتباط مستقیم (D)

در این گام از پاسخ‌دهندگان خواسته شد تا میزان تأثیرگذاری معیار i بر معیار j را با استفاده از جدول ۴، نشان دهند. برای بررسی معیارها از نظر ۱۰ خیره استفاده شد. در این ماتریس‌ها، $\tilde{x}_{ij} = (l_{ij}, m_{ij}, u_{ij})$ اعداد فازی مثلثی هستند. برای در نظر گرفتن نظر همه‌ی خبرگان طبق رابطه‌ی ۱، از آنها میانگین حسابی گرفته می‌شود.

$$\tilde{z} = \frac{\tilde{x}^1 \oplus \tilde{x}^2 \oplus \tilde{x}^3 \oplus \dots \oplus \tilde{x}^p}{p} \quad (1)$$

گام ۴. نرمال‌سازی ماتریس ارتباط مستقیم

سیس ماتریس میانگین را نرمال می‌کنیم و آن را ماتریس H می‌نامیم. برای نرمال‌سازی ماتریس به دست آمده از رابطه‌های ۲ و ۳ استفاده می‌کنیم.

$$\tilde{H}_{ij} = r \times \tilde{z}_{ij} = (r \times l'_{ij}, r \times m'_{ij}, r \times u'_{ij}) = (l''_{ij}, m''_{ij}, u''_{ij}) \quad (2)$$

که r از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$r = \min \left\{ \frac{1}{\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n a_{ij}}, \frac{1}{\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n a_{ij}} \right\} \quad (3)$$

بنابراین تک‌تک عناصر جدول ماتریس ارتباط مستقیم را در (r) ضرب می‌کنیم.

گام ۵. محاسبه‌ی ماتریس ارتباط کامل زیرعامل‌ها $(d_i + r_j)$

بعد از محاسبه‌ی ماتریس‌های بالا، ماتریس روابط کل فازی با توجه به روابط ۴ تا ۷ به دست می‌آید.

$$T = \lim_{k \rightarrow +\infty} (\tilde{H}^1 \oplus \tilde{H}^2 \oplus \dots \oplus \tilde{H}^k) \quad (4)$$

که در درایه‌ی آن عدد فازی به صورت $\tilde{t}_{ij} = (l_{ij}^t, m_{ij}^t, u_{ij}^t)$ است و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$[l_{ij}^t] = H_l \times (I - H_l)^{-1} \quad (5)$$

$$[m_{ij}^t] = H_m \times (I - H_m)^{-1} \quad (6)$$

$$[u_{ij}^t] = H_u \times (I - H_u)^{-1} \quad (7)$$

در این فرمول‌ها I ماتریس یکه و H_l, H_m, H_u هر کدام ماتریس $n \times n$ هستند، که درایه‌های آن را به ترتیب عدد پایین، عدد میانی و عدد بالایی اعداد فازی مثلثی ماتریس H تشکیل می‌دهد.

گام ۶. محاسبه‌ی ماتریس ارتباط کامل عوامل اصلی

نخست باید ماتریس T_D را از ماتریس ارتباط کامل زیر عامل‌ها T_C استخراج کرد.

هر درایه‌ی ماتریس T_D را اگر t_{ij} بدانیم، هر $n \times n$ از میانگین هر T_C^{ij} حاصل می‌شود.

گام ۷. محاسبه‌ی شدت و جهت تأثیر

مطابق با رابطه‌های ۸ و ۹ میزان شاخص‌های r_i و C_j را محاسبه می‌کنیم. شاخص r_i بیان‌گر مجموع سطر i ام و شاخص C_j بیان‌گر مجموع ستون j ام از ماتریس T_C با توجه به بعد مربوطه است. به همین صورت میزان شاخص $\tilde{R}$

$$\mu_{\tilde{A}} = \begin{cases} 0 & x < a^l, x > a^u \\ \frac{x-a^l}{a^m-a^l} & a^l \leq x \leq a^m \\ \frac{a^u-x}{a^u-a^m} & a^l \leq x \leq a^m \end{cases}$$

دیمتل فازی یک مدل ساختاری برای تحلیل روابط علی و معلولی میان عوامل پیچیده، است. روش دیمتل توانایی ایجاد نقشه‌ی ساختاری از سیستم بر پایه‌ی روابط درونی، بر اساس تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عامل‌ها را داراست. [۳۳]

جهت غربال‌گری عوامل مؤثر بر کیفیت داده‌ها که پیش‌تر به آن اشاره شد، از شیوه‌ی امتیازدهی استفاده شده است. بدین منظور از هر یک از ۱۰ خیره خواسته شد که میزان اهمیت هر زیرعامل را بر اساس طیف لیکرت (۹ و ۱۰، ۳، ۵، ۷) مشخص کند. سپس میانگین نظر خبرگان برای هر زیرعامل محاسبه شد و زیرعواملی که میانگین آنها پایین‌تر از عدد ۵ (امتیاز متوسط) بود، کنار گذاشته شد. بدین ترتیب ۱۴ زیرعامل از زیرعوامل فوق که بیشترین تأثیر را بر کیفیت فراداده‌های سامانه‌ی ملی ثبت پایان‌نامه‌های داخل کشور در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) داشته‌اند، شناسایی شد.

سپس گام‌های روش دیمتل فازی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، پیموده شد. گام ۱. تشکیل گروه تصمیم‌گیری که در این مقاله یک گروه ۱۰ نفره متشکل از خبرگان در زمینه‌ی کیفیت داده‌هاست که در ایرانداک مشغول به خدمت‌اند.

گام ۲. غربال‌گری

در این تحقیق به منظور وزن‌دهی و اولویت‌بندی عوامل و زیرعوامل تأثیرگذار بر کیفیت فراداده‌های سامانه‌ی ملی ثبت پایان‌نامه‌های داخل کشور در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) از روش دیمتل فازی بر مبنای ANP فازی استفاده شده است. بدین منظور برای مقایسه‌ی زیرعوامل اصلی از ۵ عبارت کلامی استفاده شده است که طیف فازی و معادل کلامی آن در جدول ۴ نشان داده شده است.

$$\mu_{\tilde{A}}(X) = \begin{cases} 0, & x < a^l \\ (a-x)/(a^m-a^l), & a^l \leq x \leq a^m \\ (a^u-x)/(a^u-a^m), & a^l \leq x \leq a^m \\ 0, & x > a^u \end{cases}$$

شکل ۲. تابع عضویت و نمودار عدد فازی مثلثی. [۳۳]

جدول ۴. متغیرهای زبانی و اعداد فازی متناظر. [۳۳]

متغیر زبانی	معادل قطعی	اعداد فازی مثلثی متناظر
بی تأثیر	۰	(۰, ۰, ۰/۲۵)
تأثیر خیلی کم	۱	(۰, ۰, ۰/۲۵)
تأثیر کم	۲	(۰, ۰/۲۵, ۰/۵)
تأثیر زیاد	۳	(۰/۲۵, ۰/۵, ۰/۷۵)
تأثیر خیلی زیاد	۴	(۰/۷۵, ۱, ۱)

$$\begin{aligned}
 d_1 &= \sum_{j=1}^m t_{1j}^{D_{1h}} \\
 \rightarrow d_i &= \sum_{j=1}^m t_{ij}^{D_{ih}}, \quad i = 1, 2, \dots, m \\
 d_m &= \sum_{j=1}^m t_{mj}^{D_{mh}} \\
 T_C^{\infty 11} &= \begin{bmatrix} t_{11}^{D_{11}}/d_1 & \dots & t_{1j}^{D_{1j}}/d_1 & \dots & t_{1m}^{D_{1m}}/d_1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_{i1}^{D_{i1}}/d_i & \dots & t_{ij}^{D_{ij}}/d_i & \dots & t_{im}^{D_{im}}/d_i \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_{m1}^{D_{m1}}/d_m & \dots & t_{mj}^{D_{mj}}/d_m & \dots & t_{mm}^{D_{mm}}/d_m \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} t_D^{\alpha 11} & \dots & t_D^{\alpha 1j} & \dots & t_D^{\alpha 1m} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_D^{\alpha i1} & \dots & t_D^{\alpha ij} & \dots & t_D^{\alpha im} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_D^{\alpha m1} & \dots & t_D^{\alpha mj} & \dots & t_D^{\alpha mm} \end{bmatrix} \quad (11)
 \end{aligned}$$

گام ۱۰. نرمال سازی ماتریس ارتباط کامل معیارها (T_C^{∞}) و تشکیل ابرماتریس ناموزون
 ماتریس T_C را با استفاده از روابط زیر نرمال می کنیم؛ به این طریق که در این گام مجموع هر سطر T_C^{ij} را با توجه به بعد مربوطه محاسبه و سپس در هر T_C^{ij} هر عنصر بر مجموع عناصر سطر مربوط به خود تقسیم می شود. برای مثال اگر هر T_C^{ij} را شامل مجموعه یی از $T_C^{\infty ij}$ بدانیم، از نرمال سازی T_C^{ij} به دست می آید. با انتقال ماتریس T_C^{∞} ابرماتریس ناموزون به دست می آید.

$$\begin{aligned}
 d_{ci}^{11} &= \sum_{j=1}^{m_1} t_{cij}^{11}, \quad i = 1, 2, \dots, m_1 \quad (12) \\
 T_C^{\infty 11} &= \begin{bmatrix} t_{c11}^{11}/d_{c1}^{11} & \dots & t_{c1j}^{11}/d_{c1}^{11} & \dots & t_{c1m_1}^{11}/d_{c1}^{11} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_{ci1}^{11}/d_{ci}^{11} & \dots & t_{cij}^{11}/d_{ci}^{11} & \dots & t_{cim_1}^{11}/d_{ci}^{11} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_{cm_11}^{11}/d_{cm_1}^{11} & \dots & t_{cm_1j}^{11}/d_{cm_1}^{11} & \dots & t_{cm_1m_1}^{11}/d_{cm_1}^{11} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} t_{c11}^{\infty 11} & \dots & t_{c1j}^{\infty 11} & \dots & t_{c1m_1}^{\infty 11} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_{ci1}^{\infty 11} & \dots & t_{cij}^{\infty 11} & \dots & t_{cim_1}^{\infty 11} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_{cm_11}^{\infty 11} & \dots & t_{cm_1j}^{\infty 11} & \dots & t_{cm_1m_1}^{\infty 11} \end{bmatrix} \quad (13)
 \end{aligned}$$

گام ۱۱. تشکیل ابرماتریس موزون
 در این مرحله ماتریس T_D^{∞} را در ماتریس $W(T_C^{\infty})$ ضرب می کنیم. به این طریق که هر $T_D^{\infty ij}$ را در W_{ij}^{∞} نظیر ضرب می کنیم.
 گام ۱۲. محدود کردن ابرماتریس موزون
 مطابق با رابطه ی ۱۴، ابرماتریس موزون آن قدر به توان (متوالی اعداد فرد) رسانده می شود تا تمام اعداد هر سطر همگرا شوند (جداول ۵ و ۶).

$\tilde{D}$ و $\tilde{R}$ را محاسبه می کنیم. شاخص R_I بیانگر مجموع سطر i ام و شاخص C_j بیانگر مجموع ستون j ام از ماتریس T_D است، برای ترسیم و تحلیل نمودار به ۲ شاخص شدت اثرگذاری و اثرپذیری و جهت تأثیر نیاز داریم که با استفاده از r_i و c_j به دست می آیند. برای هر $i = j$ خواهیم داشت:

$$\tilde{D} = (\tilde{D}_i)_{n \times 1} = \left[\sum_{j=1}^n \tilde{T}_{ij} \right]_{n \times 1} \quad (8)$$

$$\tilde{R} = (\tilde{R}_i)_{1 \times n} = \left[\sum_{j=1}^n \tilde{T}_{ij} \right]_{1 \times n} \quad (9)$$

که $\tilde{D}$ و $\tilde{R}$ به ترتیب ماتریس $1 \times n$ و $n \times 1$ هستند.

در مرحله ی بعدی میزان اهمیت شاخص ها ($\tilde{D}_i + \tilde{R}_i$) و رابطه ی بین معیارها ($\tilde{D}_i - \tilde{R}_i$) مشخص می شود. اگر $\tilde{D}_i - \tilde{R}_i > 0$ ، معیار مربوطه اثرگذار و اگر $\tilde{D}_i - \tilde{R}_i < 0$ ، معیار مربوطه اثرپذیر است.

$d_i - r_j$ شدت اثرگذاری و اثرپذیری (به عبارت دیگر هر چه مقدار T_D^{∞} عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد).

$d_i - r_j$ جهت تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری را نشان می دهد. (بدین صورت که اگر $d_i - r_j > 0$ باشد معیار مربوطه اثرگذار و اگر $d_i - r_j < 0$ باشد معیار مربوطه اثرپذیر است).

با توجه به مقادیر محاسبه شده، مقدار شاخص $r_i + d_j$ و $r_i - d_j$ را برای معیارها و همچنین شاخص $\tilde{D}_i + \tilde{R}_i$ و $\tilde{D}_i - \tilde{R}_i$ را برای ابعاد به دست می آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی ۱۰ فازی زدایی می کنیم:

$$B = \frac{(a_1 + a_2 + 2 \times a_3)}{4} \quad (10)$$

گام ۸. ترسیم نقشه ی روابط شبکه (NRM)

برای تعیین نقشه ی روابط شبکه (NRM)، پس از به دست آوردن ماتریس های T_D و T_C باید $D - R$ و $d - r$ ماتریس های عوامل اصلی و زیرعوامل را محاسبه کنیم. عواملی که $D - R$ بیشتری دارند، روی عواملی که $D - R$ کمتری دارند، تأثیرگذارند و بر عکس عواملی که $D - R$ کمتری دارند از عواملی که $D - R$ بیشتری دارند، تأثیر می پذیرند.

گام ۹. نرمال سازی ماتریس ارتباط کامل ابعاد (T_D^{∞})

با توجه به رابطه ی ۱۱ به نرمال سازی ماتریس T_D اقدام می کنیم. به این طریق که مجموع هر سطر از ماتریس T_D را با توجه به بعد مربوطه محاسبه، سپس عنصر هر سطر را بر مجموع عناصر همان سطر تقسیم و در پایان جای سطر و ستون را عوض می کنیم.

$$T_D = \begin{bmatrix} t_{11}^{D_{11}} & \dots & t_{1j}^{D_{1j}} & \dots & t_{1m}^{D_{1m}} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_{i1}^{D_{i1}} & \dots & t_{ij}^{D_{ij}} & \dots & t_{im}^{D_{im}} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_{m1}^{D_{m1}} & \dots & t_{mj}^{D_{mj}} & \dots & t_{mm}^{D_{mm}} \end{bmatrix}$$

جدول ۵. محاسبه‌ی شدت و جهت تأثیر عوامل اصلی.

وضعیت عامل	(Di-Ri) def	(Di+Ri) def	Di-Ri	Di+Ri	Rj	Di
تأثیر پذیر	-۰.۰۴	۱,۶۸۹۹	(-۰,۰۰۹۷۰۰,۰۲۰۲۰۰,۰۱۰۹۶)	(۰,۲۹۷۱۰,۰۸۸۹۳۴,۶۸۴)	(۰,۱۰۳۴۰۰,۴۰۵۴۸۴,۳۹۶۸)	(۰,۱۴۳۷۰۰,۴۳۴۰۲,۲۸۷۲)
تأثیر گذار	۰,۰۱۳۶	۱,۶۴۰۷	(۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۷۱۰۰,۰۳۹۳)	(۰,۲۷۶۹۰,۰۸۵۳۰۴,۰۹۸۹)	(۰,۱۳۸۱۰۰,۴۲۳۲۴,۲۷۹۸)	(۰,۱۳۸۸۰۰,۴۳۰۳۲,۳۱۹۱)
تأثیر گذار	۰,۰۴۱۰۱	۱,۳۰۳۵	(۰,۰۱۳۱۰۰,۰۲۰۲۰۰,۰۹۶۵)	(۰,۲۰۱۱۰۰,۶۴۹۹۳,۹۱۲۹)	(۰,۰۹۴۰۰,۳۱۲۳۱,۹۰۸۲)	(۰,۰۷۱۰۰,۳۳۷۶۲,۰۰۴۷)
تأثیر پذیر	-۰,۰۱۳۶	۱,۷۳۰۹	(-۰,۰۰۴۱۰۰,۰۱۲۱۰۰,۰۲۶۲)	(۰,۲۰۶۷۰۰,۹۱۰۷۴,۷۸۵۶)	(۰,۱۰۵۴۰۰,۴۶۳۹۲,۴۰۵۹)	(۰,۱۰۱۳۰۰,۴۰۱۸۴,۳۷۹۷)

جدول ۶. محاسبه‌ی شدت و جهت تأثیر زیرعوامل.

وضعیت زیرعامل	(Di-Ri) def	(Di+Ri) def	Di-Ri	Di+Ri	Ri	Di
تأثیر گذار	۰,۰۵۴۶	۱,۹۰۶۵	(۰,۰۲۲۸۰۰,۴۵۰۰,۱۰۵۹)	(۰,۳۹۱۰,۰۴۱۰۵,۱۰۲۴)	(۰,۱۸۴۱۰۰,۴۹۸۱۲,۰۳۳۴)	(۰,۲۰۶۹۰۰,۰۵۳۱۲,۶۲۹)
تأثیر پذیر	-۰,۰۱۷۱۸	۱,۸۶۲۳	(-۰,۰۹۶۲۰۰,۱۰۲۳۰۰,۰۲۸۶۳)	(۰,۳۰۵۴۰,۰۳۳۴۰,۰۹۹۳۱)	(۰,۲۴۰۸۰۰,۰۹۲۳۲,۶۳۹۷)	(۰,۱۴۹۶۰۰,۴۴۰۲,۳۰۳۴)
تأثیر گذار	۰,۰۵۸۶	۱,۶۵۰۴	(۰,۰۲۷۴۰۰,۰۰۳۹۰۰,۰۹۹۱)	(۰,۳۳۳۲۰۰,۰۸۷۳۶,۰۵۴۴۹)	(۰,۱۴۷۹۰۰,۰۴۱۰۲,۰۲۲۹۹)	(۰,۱۷۵۲۰۰,۰۴۳۹۲,۳۲۲)
تأثیر گذار	۰,۰۵۸۶	۱,۷۲۰۳	(۰,۰۴۶۰۰۰,۰۰۳۴۰۰,۰۸۱۶)	(۰,۲۹۱۰۰,۰۸۹۰۴,۰۸)	(۰,۱۲۳۰۰۰,۰۴۲۰۸۴,۳۰۹۲)	(۰,۱۶۸۵۰۰,۰۷۴۲۴,۴۰۴۸)
تأثیر گذار	۰,۰۴۱۱	۱,۷۷۳۸	(۰,۰۰۵۴۰۰,۰۰۴۷۰۰,۰۱۴۹)	(۰,۲۶۷۹۰۰,۰۹۰۰,۰۲۳۳)	(۰,۱۰۶۷۰۰,۰۴۶۳۲,۰۰۶۲)	(۰,۱۶۱۲۰۰,۰۷۳۷۲,۰۵۲۱۱)
تأثیر گذار	۰,۰۰۱۹	۱,۴۸۵۱	(-۰,۰۰۸۷۰۰,۰۰۲۶۰۰,۰۲۱۳)	(۰,۲۱۹۷۰۰,۰۳۰۶۴,۰۳۰۵۰)	(۰,۱۱۴۲۰۰,۰۳۶۶۲,۰۱۹۱)	(۰,۱۰۵۰۰۰,۰۳۶۴۲,۰۱۴۰۴)
تأثیر پذیر	-۰,۰۴۶۲	۱,۵۳۸۹	(-۰,۰۲۴۴۰۰,۰۰۲۷۶۰۰,۰۱۰۷)	(۰,۲۳۱۰۰,۰۷۶۹۲,۰۳۸۶۲)	(۰,۱۶۶۷۰۰,۰۳۹۸۴,۰۲۴۶۶)	(۰,۱۰۴۳۰۰,۰۳۷۸۴,۰۱۳۹۶)
تأثیر گذار	۰,۰۰۳۳	۱,۷۶۶۶	(-۰,۰۲۳۴۰۰,۰۰۱۷۲۰۰,۰۷۰۸)	(۰,۳۰۱۶۰۰,۰۹۱۸۸۴,۰۹۲۷۲)	(۰,۱۶۲۵۰۰,۰۴۶۸۵۲,۰۴۲۸۲)	(۰,۱۳۹۱۰۰,۰۴۰۸۴,۰۴۹۹)
تأثیر گذار	۰,۰۳۳	۰,۶۱۴۸	(۰,۰۲۴۴۰۰,۰۰۲۸۸۰۰,۰۰۵)	(۰,۱۱۱۸۰۰,۰۲۹۱۸۰,۰۱۶۳۸)	(۰,۰۴۳۷۰۰,۰۱۳۱۰۰,۰۸۵۶۹)	(۰,۰۶۸۱۰۰,۰۱۶۰۳۰,۰۹۰۹۹)
تأثیر پذیر	-۰,۰۰۳۳	۰,۵۸۶۱	(-۰,۰۲۴۴۰۰,۰۰۲۸۸۰۰,۰۰۵)	(۰,۱۱۰۲۰۰,۰۲۷۸۶۱,۰۶۷۷)	(۰,۰۶۷۳۰۰,۰۱۰۳۷۰۰,۰۸۱۳۵)	(۰,۰۴۹۶۰۰,۰۱۲۹۰۰,۰۸۱۳۵)
تأثیر گذار	۰,۰۱۰۲	۱,۸۵۷۹	(۰,۰۱۶۶۰۰,۰۰۱۷۱۰۰,۰۰۷۹)	(۰,۲۴۰۶۰۰,۰۹۳۳۴,۰۱۴۵۰)	(۰,۱۶۳۰۰۰,۰۸۳۱۰,۰۲۶۶۲)	(۰,۱۶۷۷۰۰,۰۰۰۲۴,۰۰۵۸۳)
تأثیر پذیر	-۰,۰۲۲۱	۱,۸۲۴۸	(-۰,۰۰۱۷۳۰۰,۰۰۲۸۲۰۰,۰۱۴۸)	(۰,۳۳۳۲۰۰,۰۹۰۵۰,۰۰۶۶)	(۰,۱۷۵۲۰۰,۰۴۹۹۱۲,۰۵۰۴)	(۰,۱۰۵۸۰۰,۰۴۰۹۴,۰۰۲۵۶)
تأثیر گذار	۰,۰۰۱۳	۱,۷۸۰۵	(۰,۰۰۸۶۰۰,۰۰۱۶۲۰۰,۰۱۱۱)	(۰,۳۱۳۸۰۰,۰۹۳۲۴,۰۹۴۳۹)	(۰,۱۰۲۶۰۰,۰۴۰۸۴,۰۶۶۴)	(۰,۱۶۱۲۰۰,۰۷۴۲۴,۰۴۷۴۵)
تأثیر پذیر	-۰,۰۰۱۱	۱,۸۵۲	(-۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۱۱۶)	(۰,۳۰۵۶۱۰,۰۰۲۹۰۰,۰۰۴۸)	(۰,۱۸۰۰۰۰,۰۴۰۲,۰۵۱۸۲)	(۰,۱۷۴۱۰۰,۰۴۹۸۹۲,۰۰۲۹۸)

جدول ۷. ماتریس ارتباط کامل عوامل اصلی (T_D) فازی زدایی شده.

	نمایشگری	متنی	دسترس پذیری	ذاتی
نمایشگری	۰/۲۲۳۳	۰/۲۰۹۷	۰/۱۶۳۸	۰/۲۲۸۳
متنی	۰/۲۲۴۷	۰/۲۰۵۲	۰/۱۷۱۷	۰/۲۲۸۱
دسترس پذیری	۰/۱۸۱۴	۰/۱۷۸	۰/۱۵۰۱	۰/۱۸۷۳
ذاتی	۰/۲۳۵۷	۰/۲۲۳۳	۰/۱۷۱۲	۰/۲۲۸۶

کمتری دارند تأثیرگذار است و برعکس عاملی که $D - R$ کمتری دارد از عاملی که $D - R$ بیشتری دارد، تأثیر می‌پذیرد. در نهایت روابط شبکه در نمودارها ترسیم شده است (شکل‌های ۳ تا ۷).

۴. رتبه‌بندی عوامل و زیرعوامل مؤثر بر کیفیت

فرآیندهای سامانه‌ی ملی ثبت پایان‌نامه‌های داخل کشور در نهایت رتبه‌بندی عوامل و زیرعوامل مؤثر بر کیفیت فرآیندهای سامانه‌ی ملی ثبت پایان‌نامه‌های داخل کشور در شکل‌های ۸ و ۹ نشان داده شده است.

۵. نتایج آمار استنباطی و پاسخ به اهداف و سؤالات

تحقیق

۱.۵. تعیین زیر عوامل مؤثر بر کیفیت داده‌های سامانه‌ی ملی ثبت

پایان‌نامه‌ها در داخل کشور

در این تحقیق از دو پرسش‌نامه استفاده شده است که نتیجه‌ی بررسی و تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌ی شماره یک که توسط خبرگان پاسخ داده شده است، نشان می‌دهد که

شکل ۵. روابط درون شبکه مربوط به عامل دسترس پذیری.

شکل ۳. روابط درون شبکه مربوط به عوامل اصلی.

شکل ۶. روابط درون شبکه مربوط به عامل متنی.

شکل ۴. روابط درون شبکه مربوط به عامل نمایشگری.

جدول ۸. ماتریس ارتباط کامل زیرعوامل (T_c) فازی زدایی شده.

SC_{44}	SC_{43}	SC_{42}	SC_{41}	SC_{32}	SC_{31}	SC_{24}	SC_{23}	SC_{22}	SC_{21}	SC_{14}	SC_{13}	SC_{12}	SC_{11}
0,2597	0,2268	0,2526	0,2701	0,1759	0,1824	0,2547	0,2136	0,2076	0,2627	0,2386	0,2342	2977.0	0,21
0,2375	0,2099	0,2128	0,2375	0,1464	0,1675	0,2974	0,1782	0,1704	0,2318	0,2023	0,2029	0,1978	0,2427
0,2148	0,1893	0,2071	0,2012	0,1505	0,1709	0,2163	0,1615	0,1631	0,2306	0,2094	0,1553	0,2574	0,2342
0,2423	0,2272	0,2327	0,2305	0,1596	0,1566	0,2306	0,1898	0,1831	0,2536	0,1805	0,2052	0,2647	0,239
0,2609	0,2479	0,2586	0,256	0,1804	0,1751	0,2628	0,2235	0,2091	0,212	0,2477	0,2166	0,2747	0,2569
0,2027	0,201	0,2104	0,2094	0,1471	0,1514	0,2066	0,1929	0,1406	0,2033	0,1922	0,1755	0,2106	0,1974
0,1988	0,2026	0,1977	0,2069	0,168	0,1621	0,2111	0,1514	0,1834	0,2004	0,1848	0,1814	0,2267	0,203
0,2558	0,2365	0,2335	0,2712	0,1896	0,1955	0,2011	0,2246	0,2086	0,2507	0,2461	0,2214	0,2916	0,2685
0,194	0,1929	0,1965	0,2098	0,1939	0,13	0,1992	0,1897	0,1664	0,1921	0,1899	0,1711	0,2207	0,2055
0,1641	0,1986	0,1696	0,1729	0,1156	0,1609	0,1685	0,1762	0,1439	0,188	0,1656	0,159	0,1761	0,1626
0,2506	0,2351	0,2488	0,1996	0,1701	0,18	0,231	0,2241	0,187	0,2568	0,2263	0,2034	0,2687	0,2476
0,2432	0,2309	0,1931	0,2341	0,1773	0,1718	0,2299	0,2154	0,2017	0,2485	0,2376	0,2038	0,2724	0,2545
0,2364	0,1836	0,2382	0,2386	0,1843	0,1596	0,2277	0,2117	0,1965	0,2534	0,2201	0,1943	0,2501	0,2287
0,1963	0,2342	0,2434	0,2515	0,1562	0,1697	0,2285	0,2063	0,1989	0,2547	0,2355	0,2105	0,2716	0,2464

جدول ۹. وزن و رتبه‌ی عوامل و زیرعوامل مؤثر بر کیفیت فراداده‌های سامانه‌ی ملی ثبت پایان‌نامه‌های داخل کشور.

عوامل اصلی	زیرعوامل	علائم اختصاری	وزن نسبی و الویت آنها	وزن نهایی و الویت آنها
نمایشگری (۰/۲۷۵۵) (۲)	تقسیم‌پذیری	SC۱۱	۰/۲۵۷۷۱۳	۲
	درک سهولت	SC۱۲	۰/۲۹۶۹۱۵	۱
	نمایش مختصر	SC۱۳	۰/۲۱۲۷۰۴	۴
	نمایش سازگار	SC۱۴	۰/۲۳۲۶۶۸	۳
متنی (۰/۲۵۵۵) (۳)	مربوط بودن	SC۲۱	۰/۲۸۶۱۰۶	۱
	ارزش افزوده	SC۲۲	۰/۲۰۷۰۴۵	۴
	به روز بودن	SC۲۳	۰/۲۳۷۱۸۲	۳
	جامعیت	SC۲۴	۰/۲۶۹۶۶۷	۲
دسترس‌پذیری (۰/۱۹۰۵) (۴)	در دسترس بودن	SC۳۱	۰/۵۰۴۴۶۲	۱
	امنیت	SC۳۲	۰/۴۹۵۵۳۸	۲
ذاتی (۰/۲۷۹۳) (۱)	عینیت	SC۴۱	۰/۲۵۶۷۱۳	۲
	دقت	SC۴۲	۰/۲۴۳۱۰۸	۳
	معتبر بودن	SC۴۳	۰/۲۴۳۳۹۲	۴
	باورپذیری	SC۴۴	۰/۲۵۷۷۸۷	۱

شکل ۸. رتبه‌بندی نهایی زیرعوامل مؤثر بر کیفیت فراداده‌های سامانه‌ی ملی ثبت پایان‌نامه‌های داخل کشور.

شکل ۷. روابط درون شبکه مربوط به عامل ذاتی.

بیشتر زیرعوامل مؤثر بر کیفیت فراداده‌های سامانه‌ی ملی ثبت پایان‌نامه‌های داخل کشور، به غیر از زیرعامل مقدار داده‌ها، دارای تأثیر قابل توجه‌اند (جدول ۹).

۲.۵. نتایج انجام روش ترکیبی دیمتلفازی بر مبنای ANP فازی (FDANP)

با انجام روش دیمتلفازی برای تعیین ارتباطات درونی و بیرونی عوامل و زیرعوامل، تعیین سطوح مختلف مدل، مشخص کردن شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، رسم نمودار شدت ارتباطات، که با تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌های مقایسات زوجی توزیع شده بین خبرگان به دست آمد، نتیجه‌ی انجام روش به شرح زیر است:

- با توجه به پاسخ خبرگان به مقایسات زوجی بین زیرعوامل نسبت به هم مشخص شد که از دیدگاه خبرگان عوامل متنی و دسترس‌پذیری با شدت تأثیر ۰/۱۳۶،

شکل ۹. رتبه‌بندی نهایی عوامل مؤثر بر کیفیت فراداده‌های سامانه‌ی ملی ثبت پایان‌نامه‌های داخل کشور.

۰/۴۰۱ تأثیرگذار و عوامل نمایشگری و ذاتی به ترتیب هر یک با مقادیر ۰/۰۴- و ۰/۱۳۶- تأثیر پذیرند.

- در میان زیرعوامل نمایشگری، زیرعوامل تفسیر پذیری، نمایش مختصر و نمایش سازگار، تأثیرگذار روی سایر زیرعوامل عامل نمایشگری بوده‌اند و زیرعوامل سهولت درک تأثیر پذیر است.
- در میان زیرعوامل عامل متنی، زیرعوامل مربوط بودن، ارزش افزوده و جامعیت زیرعوامل تأثیرگذار و زیرعوامل به روز بودن تأثیر پذیر است.
- در میان زیرعوامل عامل دسترس پذیری، زیرعوامل در دسترس بودن تأثیرگذار و زیرعوامل امنیت تأثیر پذیر است.
- در میان زیرعوامل عامل ذاتی، زیرعوامل عینیت و معتبر بودن تأثیرگذار و زیرعوامل دقت و باور پذیری تأثیر پذیرند.
- با توجه به روش انتخاب شده در رتبه بندی عوامل و زیرعوامل مورد نظر در این تحقیق که از روش تحلیل شبکه انجام می‌گیرد، پس از رسم نمودار شدت ارتباطات بین عوامل و زیرعوامل، محاسبات لازم بر روی عوامل و زیرعوامل تحقیق برای دست‌یابی به هدف مورد نظر تحقیق انجام گرفته است که نتایج حاصل به شرح زیر است:

- نتایج تحلیل پرسش‌نامه‌های پاسخ داده شده توسط خبرگان نشان می‌دهد که عامل ذاتی با وزن ۰/۲۷۹۳ و وزن‌ترین (ارجح‌ترین) عامل و عامل دسترس پذیری با وزن ۰/۱۹۰۵ کم‌وزن‌ترین عامل قلم‌داد شده‌اند.
- همچنین با تحلیل پرسش‌نامه‌های مقایسات زوجی زیر شاخص‌ها مشخص شده است که از نظر خبرگان، زیرعوامل در دسترس بودن با وزن ۰/۰۹۶۱ با اهمیت‌ترین یا وزن‌ترین زیرعوامل و همین‌طور زیرعوامل ارزش افزوده با وزن ۰/۰۵۲۹ کم‌اهمیت‌ترین زیرعوامل معرفی شده‌اند.
- با توجه به نتیجه‌ی نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌ها رتبه بندی نهایی عوامل و زیرعوامل مؤثر بر کیفیت فراداده‌های سامانه‌ی ملی ثبت پایان‌نامه/رساله‌های داخل کشور به شرح زیر خواهد بود (جدول ۱۰).

جدول ۱۰. نتیجه‌ی نهایی رتبه‌بندی ابعاد کیفیت داده.

رتبه	شاخص
اول	در دسترس بودن
دوم	امنیت
سوم	سهولت درک
چهارم	مربوط بودن
پنجم	باورپذیری
ششم	عینیت
هفتم	تفسیرپذیری
هشتم	جامعیت
نهم	دقت
دهم	معتبر بودن
یازدهم	نمایش سازگار
دوازدهم	به روز بودن
سیزدهم	نمایش مختصر
چهاردهم	ارزش افزوده

۶. نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر به اولویت‌بندی و تعیین درجه‌ی اهمیت ابعاد و شاخص‌های کیفیت داده‌های پژوهشی در سامانه‌ی ملی ثبت پایان‌نامه/رساله‌های دانش‌آموختگان کل کشور پرداخته شد. با توجه به اثرگذاری معیارهای کیفیت داده بر روی یکدیگر که در برخی پژوهش‌های پیشین مانند خسروانجم و همکاران^[۲] و باتینی و اسکاناپیکا^[۲۸] مورد اشاره قرار گرفته است، به منظور ارزیابی نوع اثرگذاری و اثرپذیری و نیز میزان سطح وابستگی معیارها از روش ترکیبی دیمتل و ANP استفاده شده است. پس از بررسی نتایج پژوهش این‌گونه می‌توان بیان کرد که در دسترس بودن تأثیرگذارترین عامل بر کیفیت فراداده‌های سامانه‌ی ملی ثبت پایان‌نامه‌های داخل کشور به حساب می‌آید. امنیت، سهولت درک و مرتبط بودن در اولویت‌های بعدی قرار دارند. از این رو در فرایند کنترل و بهبود کیفیت داده‌های پایان‌نامه/رساله‌ها که در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران توسط کارشناسان مختلف در جریان است، لازم است به این ویژگی‌ها در داده‌ها توجه بیشتری کرد. پایش‌های کیفی صورت گرفته در فرایند کنترل کیفیت داده باید بر پایه‌ی این معیارهای کیفی استوار شود و طرح‌های کیفیت تدوین گردد. در ادامه به برخی اقدامات کاربردی به منظور بهبود کیفیت داده‌های پژوهشی با تمرکز بر ابعاد بیان شده خواهیم پرداخت.

۷. پیشنهادها

پیشنهادها در دو بخش رهنمودهایی برای بهبود کیفیت داده‌های پژوهشی و نیز پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ارائه می‌شود.

در چارچوب بهبود کیفیت داده‌های پژوهشی بر پایه‌ی معیارهای دارای بالاترین اولویت راهکارهای زیر را می‌توان ارائه کرد.

۱. در دسترس بودن: طراحی لایه‌های امنیتی در سامانه‌ی ثبت (که به طور مستقیم با کاربران در ارتباط است) باید به گونه‌ی باشد که امکان دسترسی به اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای افراد غیرمجاز مقدور نباشد.

۲. امنیت: داشتن رمز عبور و رایانامه که هر کاربر فقط برای دسترسی به محیط کاربری خود در سامانه‌ی ثبت پایان‌نامه استفاده می‌کند.

۳. سهولت درک: فراهم کردن زیرساخت لازم که تمام فیلدهای موجود در سامانه‌ی ثبت به راحتی برای کاربر قابل تشخیص و قابل فهم باشد.

۴. مرتبط بودن: تمام اطلاعاتی که باید در سامانه‌ی ثبت درج شود به صورت فیلدهایی در این سامانه تعبیه شده است. به منظور بهبود میزان مرتبط بودن داده‌های هر رکورد، کلیه‌ی نیازمندی‌ها در ویرایش‌های آتی این سامانه شناسایی شود تا در صورت نیاز فیلدها اضافه یا کم شوند. مثلاً اگر در آینده قرار است بانک اطلاعاتی پژوهشگران تقویت و تکمیل شود آدرس Google Scholar هر نویسنده یا استاد وی در فرایند ثبت مدرک اخذ شود (یک فیلد اضافه شود).

پژوهشگران در پژوهش‌های آتی می‌توانند رویکردهای زیر را به کار برند.

۱. استفاده از رویکردهای برنامه‌ریزی راهبردی به منظور تدوین راهبردهای کیفیت داده.

۲. توسعه‌ی روابط ریاضی به منظور ارزیابی دقیق هر یک از ابعاد کیفیت داده.

۳. استفاده از انواع نمودارهای کنترل (به ویژه نمودارهای چندمتغیره) به منظور پایش آماری شاخص‌های کیفیت داده.

پانوشتها

1. data quality(DQ)
2. subjective
3. objective
4. information system
5. cooperation information system
6. Web Information System
7. Peer to Peer
8. پایگاه اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) مدیریت می‌شود.
9. analytic hierarchy process

منابع (References)

1. Dhillon, G. and Backhouse, J. "Technical opinion: information system security management in the new millennium", *Communications of the ACM*, Jul, **1**;43(7) (2000).
2. Khosroanjom, D., Ahmadzade, M., Niknafs, A. and et al. "Using fuzzy AHP for evaluating the dimensions of data quality", *International Journal of Business Information Systems*, **8**(3), pp. 269-285 (2011).
3. Vaziri, R., Mohsenzadeh, M. and Habibi J. "Measuring data quality with weighted metrics", *Total Quality Management & Business Excellence*, Jun **1**, 1-3 (2017).
4. Redman, TC. "The impact of poor data quality on the typical enterprise", *Communications of the ACM*, Feb **1**;41(2), pp. 79-82 (1998).
5. Wu, W. W. "Segmenting critical factors for successful knowledge management implementation using the fuzzy DEMATEL method", *Applied Soft Computin*, **12**, pp. 527-535 (2012).
6. Ershadi, MJ, Aiassi, R. and Kazemi, S. "Root cause analysis in quality problem solving of research information systems: a case study", *International Journal of Productivity and Quality Management*, **24**(2), pp. 284-99 (2018).
7. Moges, HT., Van Vlasselaer, V., Lemahieu, W. and et al. "Determining the use of data quality metadata (DQM) for decision making purposes and its impact on decision outcomes—An exploratory study", *Decision Support Systems*, Mar **31**;83, pp. 32-46 (2016)
8. Pipin, LL., Lee, YW. and Wang, RY. "Data quality assessment", *Communications of the ACM*, Apr **1**;45(4), pp. 211-8 (2002).
9. Wang, RY. and Strong, DM. "Beyond accuracy: What data quality means to data consumers?" *Journal of management information systems*, Mar **1**;12(4), pp. 5-33 (1996).
10. Kwon, O., Lee, N. and Shin, B. "Data quality management, data usage experience and acquisition intention of big data analytics", *International Journal of Information Management*, Jun **30**;34(3), pp. 387-94 (2014).
11. Zachman, J. "The zachman framework for enterprise architecture", *Virginia: Zachman Framework Associates* (2006).
12. De Michelis, G., Dubois, E., Jarke, M. and et al. "Cooperative information systems: a manifesto", *Cooperative Information Systems: Trends & Directions*, pp. 315-165 (1997).
13. Isakowitz, T., Bieber, M. and Vitali, F. "Web information systems", *Communications of the ACM*, Jul **1**;41(7), pp. 78-80 (1998).
14. Wang RY. "A product perspective on total data quality management", *Communications of the ACM*, Feb **1**;41(2), pp. 58-65 (1998).
15. Kunz, M., Puchta, A., Groll, S. and et al. "Attribute quality management for dynamic identity and access management", *Journal of information security and applications*, Feb **1**; **44**, pp. 64-79 (2019).
16. Jeusfeld, MA., Quix, C. and Jarke, M. "Design and analysis of quality information for data warehouses", *In International Conference on Conceptual Modeling* Nov 16 (pp. 349-362) Spring, Beilin, Heidelberg (1998).
17. Di Tria, F., Lefons, E. and Tangorra, F. "A framework for evaluating design methodologies for big data warehouses: measurement of the design process", *International Journal of Data Warehousing and Mining (IJDWM)*, Jan **1**; **14**(1), pp. 15-39 (2018).
18. English, LP. *Improving data warehouse and business information quality: methods for reducing costs and increasing profits*, New York: Wiley, (Apr 9 1999).
19. Lee, YW., Strong, DM. Kahn, BK. and et al. "AIMQ: a methodology for information quality assessment", *Information & management*, Dec **31**;40(2), pp. 133-46 (2002).
20. Leep, K., Morris, K. and Kasman, N. "CIHI survey: dying of cancer in canada's acute care facilities", *Healthcare Quarterly*, May **15**;8(3) (2005).
21. Pipino, LL., Lee, YW. and Wang, RY. "Data quality assessment", *Communications of the ACM*, Apr **1**;45(4), pp. 211-8 (2002).
22. Bacal, V, Choudhry, AJ., Baier, K. and et al. "A validation of hysterectomy procedural codes in the Canadian institutes for health information discharge abstract database", *Journal of Obstetrics and Gynecology Canada*, May **1**;41(5), pp. 708-9 (2019).
23. Eppler, MJ. and Muenzenmayer, P. "Measuring information quality in the web context: a survey of state-of-the-art instruments and an application methodology", *In IQ*, Nov, pp. 187-196 (2002).
24. Falorsi, PD., Pallara, S., Pavone, A. and et al. "Improving the quality of toponymic data in the italian public administration", *In Proceedings of the ICDT*, **3** (2003).
25. Su, Z. and Jin, Z. "A methodology for information quality assessment in the designing and manufacturing processes of mechanical products", *In Information Quality Management: Theory and Applications*, pp. 190-220 IGI Global (2007).
26. Scannapieco, M., Virgillito, A., Marchetti, C. and et al. "The DaQuinCIS architecture: a platform for exchanging and improving data quality in cooperative information systems", *Information systems*, Oct **1**;29(7), pp. 551-82 (2004).

27. Amicis, FD. "A methodology for data quality assessment on financial data", *Studies in Communication Sciences*, **4**(2), pp. 115-37 (2004).
28. Batini, C. and Scannapieca, M. "Data quality dimensions", *Data Quality: Concepts, Methodologies and Techniques*, pp. 19-49 (2006).
29. Ershadi, MJ. and Aiassi, R. "A Model for Quality Assurance on Acquisition and Registration", *Processing, and Dissemination of Theses and Dissertations Systems*.
30. Wang, RY. and Strong, DM. "Beyond accuracy: What data quality means to data consumers?", *Journal of management information systems*, Mar **1;12**(4), pp. 5-33 (1996).
31. Batini, C., Cappiello, C., Francalanci, C. and et al. "Methodologies for data quality assessment and improvement", *ACM computing surveys (CSUR)*, Jul **1;41**(3), pp. 16 (2009).
32. Shavandi, H. "Fuzzy sets theory and application in industrial engineering and management", *Tehran: The expansion of basic science*, **97** (In Persian)(2016).
33. Mavi, RK. and Standing, C. "Critical success factors of sustainable project management in construction: A fuzzy DEMATEL-ANP approach", *Journal of Cleaner Production*, Sep bf **1;194**, pp. 751-65 (2018).